

Title

Explaining the role of Artificial Intelligence (AI) in Job Crafting among healthcare professionals: A case study of Guilan University of Medical Sciences

Authors

Roghayeh Etemadifar¹, Hamidreza Rezaee Kelidbari^{*1}, Hossein Azgomi², Ehsan Aboutaleb³

Affiliations

1-Department of Public Administration, Ra.C., Islamic Azad University, Rasht, Iran

2-Department of Computer Engineering, Ra.C., Islamic Azad University, Rasht, Iran

3-Department of pharmaceuticals, School of Pharmacy, Guilan University of Medical Science, Rasht, Iran

***Corresponding Author:** Hamidreza Rezaee Kelidbari

Address: Department of Public Administration, Islamic Azad University, Rasht, Iran

Email: hr.rezaee.k@iau.ac.ir; Tel: 09111437010; Fax: ...

Emails, Degree, and ORCID

Roghayeh Etemadifar; Degree: PhD student in Human Resources Management, Rasht Azad University, Email: r.emadifar@iau.ac.ir; ORCID: 0000000298619586.

Hamidreza Rezaee Kelidbari; Degree: assistant professor, Email: hr.rezaee.k@iau.ac.ir; ORCID: 0000000320074704.

Hossein Azgomi; Degree: assistant professor, Email: Hossein.Azgomi@iau.ac.ir; ORCID: 0000000179741845.

Ehsan Aboutaleb; Degree: assistant professor, Email: eaboutaleb@gmail.com; ORCID: 0000000170114415.

Manuscript Information

Type of Article: Research paper

Running Title: Explaining the role of Artificial Intelligence (AI) in Job Crafting among healthcare professionals: A case study of Guilan University of Medical Sciences

Number of Tables: 2; **Number of Figures:** 1

Word Count, Main Text: 3507; **Persian Abstract:** 258; **English Abstract:** 258; **Extended Abstract:** 729

Ethics Code: IR.IAU.LIAU.REC.1403.135; **Trial Registration Number:** -

عنوان

تبیین نقش هوش مصنوعی در دگرگون سازی شغلی متخصصان مراقبت درمانی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نویسندگان

رقیه اعتمادی فر^۱، حمیدرضا رضائی کلیدبری*^۱، حسین ازگومی^۲، احسان ابوطالب^۳

وابستگی سازمانی

- ۱- گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
- ۲- گروه مهندسی کامپیوتر، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
- ۳- گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

مرتبه علمی، ایمیل و ORCID

رقیه اعتمادی فر؛ دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت؛ ORCID: r.etemadifar@iau.ac.ir

0000000298619586

حمیدرضا رضائی کلیدبری؛ استادیار؛ ایمیل: hr.rezaee.k@iau.ac.ir؛ ORCID: 0000000320074704

حسین ازگومی؛ استادیار؛ ایمیل: Azgomi@iau.ac.ir؛ ORCID: 0000000179741845

احسان ابوطالب؛ استادیار؛ ایمیل: eaboutaleb@gmail.com؛ ORCID: 0000000170114415

نویسنده مسئول: حمیدرضا رضائی کلیدبری

آدرس: گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

ایمیل: hr.rezaee.k@iau.ac.ir؛ تلفن: ۰۹۱۱۱۴۳۷۰۱۰؛ فاکس: ...

اطلاعات تکمیلی دست نوشته

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

عنوان مکرر (کوتاه): ۲۵۸

تعداد جداول: ۲؛ تعداد نمودارها(شکل): ۱

تعداد کلمات، متن اصلی فارسی: ۳۵۰۷؛ چکیده فارسی: ۲۵۸؛ چکیده انگلیسی: ۲۵۸؛ و چکیده گسترده انگلیسی: ۷۲۹

کد اخلاق: IR.IAU.LIAU.REC.1403.135؛ کد ثبت کارآزمایی: ...

چکیده

زمینه:

دگرگون سازی شغلی به متخصصان مراقبت درمان کمک می کند تا فعالانه با تغییرات سریع ایجاد شده توسط هوش مصنوعی کنار بیایند، مرزهای وظیفه ای شان را به منظور همکاری بهتر با آن تغییر و مهارت های شغلی خود را به منظور تطبیق با آن ارتقا دهند.

هدف:

این مطالعه به تبیین نقش هوش مصنوعی در دگرگون سازی شغلی متخصصان مراقبت درمانی پرداخته است.

روش ها:

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی است که با رویکرد دلفی انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان اجرایی (پزشک، پرستار، علوم آزمایشگاهی و داروساز) در سیستم درمانی بیمارستان ها و دانشکده های پرستاری و داروسازی رشت و پردیس انزلی، متخصصان دانشگاهی (دکترای مدیریت منابع انسانی و کامپیوتر) و خبرگان ستادی دانشگاه علوم پزشکی (کارشناسان مدیریت توسعه و تحول، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فن آوری اطلاعات) بودند. روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند و ابزارگردآوری داده ها مصاحبه بسته بود.

یافته ها:

بیانگر تاثیر هوش مصنوعی بر مولفه های دگرگون سازی شغلی شامل توسعه مهارت های فردی، افزایش بازخور شغلی، افزایش کنترل شغلی، افزایش آزادی عمل، افزایش حمایت اجتماعی، افزایش بازخور از سرپرستان و همکاران، مسئولیت پذیری بالا و کاهش تقاضاهای شغلی استرس زای متخصصان مراقبت درمانی بود.

نتیجه گیری:

استفاده از هوش مصنوعی با افزایش آزادی عمل و کیفیت اطلاعات، سرعت و دقت تصمیم گیری را بهبود می بخشد، همکاری تیمی را تقویت کرده و ضرورت توسعه مهارت های فردی متخصصان بر مبنای هوش مصنوعی و افزایش مسئولیت پذیری آنان را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

دگرگون سازی شغلی، هوش مصنوعی، متخصصان مراقبت درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

*نویسنده مسئول: email: hr.rezaee.k@iau.ac.ir

Explaining the role of Artificial Intelligence(AI) in Job Crafting among healthcare professionals: A case study of Guilan University of Medical Sciences

Roghayeh Etemadifar¹, Hamidreza Rezaee Kelidbari^{*1}, Hossein Azgomi², Ehsan Aboutaleb³

1-Department of Public Administration, Ra.C., Islamic Azad University, Rasht, Iran.

2-Department of Computer Engineering, Ra.C., Islamic Azad University, Rasht, Iran.

3-Department of pharmaceutics, School of Pharmacy, Guilan University of Medical Science, Rasht, Iran.

Abstract

Background: Job crafting helps healthcare professionals proactively cope with the rapid changes brought about by AI, shift their job boundaries to better collaborate with it, and upgrade their job skills to adapt to it.

Objective: This study aims to explain the role of AI in job crafting of healthcare professionals.

Methods: This research is an applied and descriptive research conducted using the Delphi approach. The statistical population included executive experts (physicians, nurses, laboratory scientists, and pharmacists) in the healthcare system of hospitals and nursing and pharmacy schools in Rasht and Anzali Campus, academic specialists Doctors of Human Resources Management and Computers, and experts from the staff of the University of Medical Sciences (experts in development and transformation management, human resource management, and information technology management). The method of purposive judgment sampling and the data collection tool were closed interviews

Results: Expressing the impact of AI on job crafting components including developing individual skills, increasing job feedback, increasing job control, increasing autonomy, increasing social support, increasing feedback from supervisors and coworker, high responsibility and reducing stressful job demands for healthcare professionals.

Conclusion: The use of artificial intelligence improves the speed and accuracy of decision-making by increasing autonomy and the quality of information, strengthens team collaboration, and demonstrates the necessity of developing individual skills of specialists based on artificial intelligence and increasing their responsibility.

Keywords: Job Crafting, Artificial Intelligence, healthcare professionals of Guilan University of Medical Science

*Corresponding Author: E-Mail: hr.rezaee.k@iau.ac.ir

مقدمه

پیشرفت سریع فناوری به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، باعث تغییرات قابل توجهی در پویایی مشاغل و مسیرهای شغلی شده است. هوش مصنوعی وظایف و الزامات شغلی را تغییر می‌دهد و کارکنان را وادار می‌کند تا همواره مهارت خود را در یک چشم انداز حرفه‌ای که به‌سرعت در حال تغییر است، ارتقا دهند [۱]. با تغییر تدریجی وظایف که می‌تواند توسط ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی اجرا شود، کارکنان نیاز به انعطاف پذیری و کسب مهارت‌های جدیدی برای انطباق یا انجام وظایف کاملاً جدید را خواهند داشت. فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود تصمیم‌گیری و افزایش کیفیت زندگی با انسان‌ها همکاری می‌کنند [۲]. هوش مصنوعی بر روش‌ها و ویژگی‌های شغلی کارکنان تأثیر می‌گذارد و این تغییرات نیز از عوامل مهمی است که منجر به تغییر شکل شغل کارکنان می‌شود [۳]. از اینرو محققان با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی محیط‌های شغلی، تغییر فعالانه وظایف و نقش‌های کارکنان که توسط خودشان انجام می‌شود را به‌جای اتکا به سازمان‌ها، برجسته کرده‌اند [۴]. دگرگون‌سازی شغلی، تغییرات عملیاتی یا شناختی ایجاد شده توسط کارکنان در وظایف شغلی و روابط کاری‌شان است. دگرگون‌سازی شغلی بر تغییرات مثبت از پایین به بالایی تأکید می‌کند که کارکنان در نحوه انجام وظایفشان ایجاد می‌کنند [۳] و نحوه برخورد فرد با شغل یا نحوه تعامل با دیگران است [۵]. کولیک او همکاران، دگرگون‌سازی شغلی را فرآیندی توصیف کردند که طی آن افراد مشاغل خود را با بهبود تناسب بین وظایف و توانایی‌هایشان باز طراحی می‌کنند [۶]. تحول سریع فناوری هوش مصنوعی در دنیای مراقبت‌های درمانی به‌طور گسترده‌ای ظهور یافته و پیش‌بینی می‌شود استفاده از آن، دنیای سلامت و نحوه کار آن را تغییر خواهد داد [۷]. کاربردهای هوش مصنوعی به‌طور فزاینده‌ای قابلیت‌های امروزی در مراقبت‌های درمانی را با عملکرد برتر در تشخیص، درمان بیماری و تصمیم‌گیری افزایش می‌دهند [۸]؛ درحالی‌که یک پزشک، شرح حال، علائم بالینی و نتایج آزمایشگاهی بیمار را برای تشخیص صحیح و ارائه برنامه درمانی می‌گیرد؛ یک سیستم هوش مصنوعی این فرآیند را در کسری از زمان انجام داده و دقت بیشتری دارد؛ زیرا می‌تواند به‌طور همزمان از چندین پایگاه داده استفاده کند [۹] و می‌تواند تصمیم‌گیری را به‌طور موثرتر از طریق افزایش کارایی فرآیندهای بالینی، کاهش زمان انجام کار، پیش‌بینی خطر و توصیه روش‌های بالینی و مقرون به‌صرفه‌تر برای درمان انجام دهد [۷] و برخلاف تجزیه و تحلیل مبتنی بر انسان منجر به تصمیم‌گیری‌های سریع و اغلب بهتر شود [۱۰]. با افزایش بیشتر همکاری مشاغل با فن آوری هوش مصنوعی، وظایف شغلی سازماندهی مجدد می‌شوند [۱۱]. دگرگون‌سازی شغلی مبتنی بر هوش مصنوعی به‌عنوان اقدامات ارادی برای شکل‌دهی، قالب‌گیری و بازتعریف شغل فرد در پاسخ به هوش مصنوعی تعریف می‌شود [۱۲]. هوش مصنوعی، روش‌های انجام کار (مثلاً وظایف، فرآیندها و یا روال‌ها) را تغییر می‌دهد [۱۳]. کارکنان با تطبیق و ارتقای مهارت‌های شغلی خود با هوش مصنوعی و با تغییر مرزهای وظیفه‌ای خود به‌منظور همکاری بهتر با هوش مصنوعی، دگرگون‌سازی شغلی را انجام می‌دهند [۱۲]. هوش مصنوعی می‌تواند کارکنان را تشویق کند تا با درگیر شدن در دگرگون‌سازی شغلی به چالش‌ها و فرصت‌ها رسیدگی کنند، این امر می‌تواند پیامدهایی برای انطباق عملکرد شغلی کارکنان و تغییر وظایف مبتنی بر فن آوری داشته باشد [۱۴]. با پیچیده‌تر شدن بیماری‌ها و تکامل سریع فناوری، کارکنان بخش مراقبت درمانی با دگرگون‌سازی شغلی، وظایف شغلی خود را متناسب با واقعیت شغلشان تغییر می‌دهند [۱۵]. تا تناسب با محیط

جدید، از جمله هوش مصنوعی را افزایش دهند [۱۶]. تناسب و سازگاری با این فناوری و ابزار نوظهور، کارکنان را قادر می سازد تا دانش و مهارت های جدید بیشتری کسب کنند که به آنها در تکمیل بهتر وظایفشان کمک می کند و در نتیجه نیازهای شایستگی آنها را افزایش می دهد. زمانی که افراد در انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود احساس شایستگی کنند، با اعتماد به نفس بیشتری با چالش های شغلی روبرو می شوند، به طور کامل از توانایی ها و مهارت های خود استفاده می کنند و به اهداف کاری دست می یابند و در نتیجه احساس رضایت بیشتری می کنند [۱۷].

با توجه به بررسی های انجام شده از اسناد موجود؛ ماده واحده نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۲/۱۹۸۶۲/دش مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ [۱۸] به وزارتخانه های ذینفع و از جمله وزارت بهداشت ابلاغ گردید و پس از آن ماده واحده تشکیل شورای ملی راهبری و تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی طبق نامه شماره ۱۴۰۳/۶۶۱۴/دش مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ [۱۹] و در نهایت سند ملی هوش مصنوعی، توسط سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای انقلاب فرهنگی به شماره ۱۴۰۳/۷۸۱۶/دش مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ [۲۰] ابلاغ گردید که طبق آن، تدوین "سند هوش مصنوعی" در قلمرو بهداشت و درمان نیز منشا تغییر و تحولات بزرگ خواهد بود. از طرفی با توجه به شاخص های ارزیابی کلان بند "ج" از ماده ۳ سند ملی مذکور؛ وضعیت موجود سهم افراد توانمند جهت استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور کاربست در حیطه شغلی خود از کل شاغلین صفر بوده که انتظار می رود تا سال ۱۴۰۷ به وضعیت مطلوب ۵۰ درصد برسد و همچنین مطابق با ماده واحده ۶ این سند، دستیار هوشمند پزشک و پزشکی هوشمند به عنوان اولویت های ملی بهداشت و درمان، در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به اهمیت هوش مصنوعی در حوزه مراقبت درمانی، مطالعات محدودی به صورت تجربی و نظام مند به بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر بازطراحی شغلی فردی متخصصان مراقبت درمانی در ایران پرداخته است و در راستای تحقق اهداف سند ملی هوش مصنوعی، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، درک نحوه انطباق شغلی متخصصان از طریق دگرگون سازی شغلی یک ضرورت حیاتی است. از اینرو سوال تحقیق حاضر این است که هوش مصنوعی چگونه بر دگرگون سازی شغلی متخصصان مراقبت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاثیر می گذارد؟

روش ها

روش تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی محسوب می گردد که با رویکرد دلفی انجام شده است. جامعه آماری شامل ۱۵ نفر از خبرگان اجرایی در سیستم درمانی (پزشک، پرستار، علوم آزمایشگاهی و داروساز بالینی) شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی و پژوهشی رشت و دانشکده های پرستاری و داروسازی رشت و پردیس انزلی، متخصصان دانشگاهی (دکترای مدیریت منابع انسانی و کامپیوتر) و خبرگان ستادی دانشگاه علوم پزشکی (کارشناسان مدیریت توسعه و تحول، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فن آوری اطلاعات) بودند که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بسته با خبرگان مورد اشاره بود که در مرحله اول با مطالعه جامع مبانی نظری و پیشینه های پژوهش، شناخت جامعی از مقولات و موضوعات مرتبط با اثرات هوش مصنوعی بر دگرگون سازی شغلی حاصل شد؛ در مرحله دوم چکیده متن هایی که با سوال تحقیق ارتباط داشت به شیوه ای منظم و از طریق جدول خواندن تنظیم گردید. ابعاد، مولفه ها و شاخص مرتبط با دگرگون سازی شغلی و هوش مصنوعی با

مطالعه مقاله های خارجی استخراج گردید. ابعاد دگرگون سازی شغلی براساس مدل تیمز و بیکر ۲۰۱۲، انتخاب شدند. آنها دگرگون سازی شغلی را بر اساس مدل منابع-تقاضا^۲ به عنوان یک ساختار چند بعدی متشکل از چهار بعد فرعی تعریف کردند؛ که شامل ابعاد افزایش منابع شغلی ساختاری، افزایش منابع شغلی اجتماعی، افزایش تقاضاهای شغلی چالش برانگیز و کاهش تقاضاهای شغلی بازدارنده بودند. شاخه های هوش مصنوعی نیز مطابق با مطالعات انجام شده؛ یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، پردازش زبان طبیعی، بینایی کامپیوتری و رباتیک در نظر گرفته شدند. در مرحله سوم با انجام روش دلفی در سه مرحله با خبرگان مصاحبه بسته انجام شد تا مضامین مرتبط با ابعاد و مولفه های دگرگون سازی شغلی و اثرات هوش مصنوعی بر آنها استخراج گردد. در این بخش از میانگین نمرات لیکرت (۱-۹) برای ماندن یا حذف یک آیت استفاده شد. در مرحله اول دلفی، روابط بین مفاهیم، ابعاد و مولفه های دگرگون سازی شغلی و هوش مصنوعی سنجیده شد و شاخص هایی دارای مطلوبیت بین طیف ۶-۹ (یعنی در محدوده مطلوب) انتخاب شدند. در دور اول، تعداد ۹ مولفه حذف و ۱۰ مولفه اضافه گردیدند. در دور دوم دلفی به تفکیک تاثیر هر کدام از ابعاد هوش مصنوعی، شامل یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشینی و رباتیک بر مولفه های دگرگون سازی سنجیده شد و تعداد ۱۰ مولفه حذف گردیدند. در دور سوم اجماع نهایی بر سر مدل تدوین شده؛ انجام شد و مراحل دلفی در سه دور به پایان رسید.

یافته ها

در ابتدا با توجه به مبانی نظری تحقیق، ابعاد و مولفه های دگرگون سازی شغلی و هوش مصنوعی به شرح جدول شماره یک استخراج گردید.

جدول ۱. جدول خواندن

منبع	نشانه های ساختاری	ایده های مندرج
تیمز و بیکر [۲۱]، بیکر و همکاران [۲۲]، برونینگ و کمپون [۲۳]، پترو و همکاران [۲۴]، لی و سونگ [۲۵]، سپالا و همکاران [۲۶]، شاهین و علی محمود [۲۷]، داست و تایمز [۲۸]	مولفه های ابعاد دگرگون سازی شغلی	چهار بعد دگرگون سازی شغلی شامل: ۱- افزایش منابع شغلی ساختاری (توسعه مهارت- های فردی، افزایش بازخور شغلی، افزایش کنترل شغلی، افزایش آزادی عمل)، ۲- افزایش منابع شغلی اجتماعی (افزایش حمایت اجتماعی، افزایش بازخور از همکاران، سرپرستان و مربیان)، ۳- افزایش تقاضاهای شغلی چالش برانگیز (مسئولیت پذیری بالا)، ۴- کاهش تقاضای بازدارنده (کاهش تقاضاهای شغلی ناخوش آیند و عوامل استرس زا)
هاشیموتو و همکاران [۲۹]، داوینورت و کالاکوتا [۳۰]، نیکولاس و همکاران [۳۱]، میلیانا و همکاران [۳۲]، بوهر و معمارزاده [۳۳]، سارکرو و همکاران [۳۴]، مادگال و همکاران [۳۵]، رامالینگام و همکاران [۳۶]، فواز و همکاران [۳۷]، سرینیواسان، سورش [۳۸]، لیندروث و همکاران [۳۹]	ابعاد هوش مصنوعی	شاخه های هوش مصنوعی شامل یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، پردازش زبان طبیعی، بینایی کامپیوتری و رباتیک می باشد
دوبودی و همکاران [۴۰]، آهوچا [۴۱]، مالیک و همکاران [۴۲]، گلذنهائز و همکاران [۴۳]، ورما و سینگ [۴۴]، پارکر و گروت [۴۵]، چودوری و همکاران [۴۶]، تین و همکاران [۴۷]، جن و همکاران [۴۸]، تورسونبایوا، رنکما [۴۷]، پرتا و همکاران [۴۸]، بوکارتایت، هوپر [۴۹]، الکولی و همکاران [۵۰]، ژانگ و همکاران [۵۱]، ریک و همکاران [۵۲]، ژنگ و همکاران [۵۳]	تاثیر هوش مصنوعی بر دگرگون سازی شغلی (افزایش کنترل شغلی)	بکارگیری هوش مصنوعی مشاغل معمولی تر را تصاحب کرده، وظایف مهم تر و معنادارتر به کارکنان واگذار می کند، غنی سازی شغل و ساده سازی شغل را تسهیل کرده و انگیزه شغلی را افزایش می دهد و در وظایف شغلی پیچیده، باعث رهایی از بار کاری شدید و کوتاه شدن زمان حل مسئله می شود.

² Job Demands-Resources Model

شو و لی [۳]، مانچا و شانکارانارایانان [۵۴]، ورما و سینگ [۴۴]، چودوری و همکاران [۴۶]، هی و همکاران [۵۵]، چن و همکاران [۱۷]، لی و همکاران [۱۲]، ژانگ و همکاران [۵۱]، یوآن و لیو [۱۱]	تاثیر هوش مصنوعی بر دگرگون سازی شغلی (توسعه مهارتهای کارکنان)	استفاده از هوش مصنوعی، کارکنان را ملزم به تفکر در سطوح نوآورانه و توسعه مهارت‌ها می‌کند.
شو و لی [۳]، افیونی و پینسونو [۴]، ورما و سینگ [۴۴]، بانکینز، فورموسا [۵۶]، ریک و همکاران [۵۲]، ژانگ و همکاران [۵۱]، بای و همکاران [۱۳]، هاندکه و همکاران [۵۷]	تاثیر هوش مصنوعی بر دگرگون سازی شغلی (افزایش آزادی عمل)	سطح مشخصی از خودمختاری و آزادی عمل در مشاغل با وظایف مشترک انسان و هوش مصنوعی وجود دارد
شو و لی [۳]، مالیک و همکاران [۵۸]، پورا نام [۵۹]، تورسونبایوا، رنکا [۴۷]، ژانگ و همکاران [۵۱]، بای و همکاران [۱۳]	تاثیر هوش مصنوعی بر دگرگون سازی شغلی (افزایش بازخور شغلی)	استفاده از هوش مصنوعی بازخور شغلی ایجاد کرده، با ایجاد منابع شغلی منجر به کاهش تقاضاهای شغلی شده و فشار کاری را کاهش می‌دهد
مالیک و همکاران [۵۸]، پارکر و گروت [۴۵]، نگوین و مالیک [۶۰]، موش و همکاران [۶۱]، تین و همکاران [۵]، تورسونبایوا، رنکا [۴۷]، ژانگ و همکاران [۵۱]، ریک و همکاران [۵۲]، بای و همکاران [۱۳]	تاثیر هوش مصنوعی بر دگرگون سازی شغلی (افزایش حمایت اجتماعی)	استفاده از هوش مصنوعی بر نقش‌های شغلی کارکنان که نیاز به تعامل دارد تاثیر گذار است و به پشتیبانی و افزایش تعاملات اجتماعی کمک می‌کند.
چودوری و همکاران [۴۶]، تین و همکاران [۵]، تورسونبایوا، رنکا [۴۷]، هی و همکاران [۵۵]، ریک و همکاران [۵۲]، آریو و همکاران [۶۲]، بای و همکاران [۱۳]، هاندکه و همکاران [۵۷]	تاثیر هوش مصنوعی بر دگرگون سازی شغلی (افزایش بازخور از همکاران، سرپرستان)	استفاده از هوش مصنوعی منجر به افزایش منابع شغلی اجتماعی (پشتیبانی و بازخور، دریافت راهنمایی از سرپرستان و همکاران و یادگیری روش‌های جدید شغلی) می‌شود
مانچا، شانکارانارایانان [۵۴]، گلدنهایز و همکاران [۴۳]، ورما و سینگ [۴۴]، تورسونبایوا، رنکا [۴۷]، هی و همکاران [۵۵]، وانگ [۶۳]، چن و همکاران [۱۷]، آریو و همکاران [۶۲]، چن و همکاران [۶۴]، هاندکه و همکاران [۵۷]، بای و همکاران [۱۳]	تاثیر هوش مصنوعی بر دگرگون سازی شغلی (مسئولیت پذیری بالا)	انجام وظایف با هوش مصنوعی منجر به جستجوی تقاضاهای چالش برانگیز کارکنان، برعهده گرفتن مسئولیت‌های بیشتر، تمایل بیشتر به تمرکز روی بخش‌های چالش برانگیز تقاضاهای شغلی و تغییر و سازگاری با آن‌ها می‌شود. جستجوی تقاضاهای شغلی چالش برانگیز منجر به افزایش سطح عملکرد می‌شود
مانچا، شانکارانارایانان [۵۴]، چن و همکاران [۶۴]، تین و همکاران [۵]، وانگ [۶۳]، تورسونبایوا، رنکا [۴۷]، ریک و همکاران [۵۲]، ژانگ و همکاران [۵۱]، لی و همکاران [۱۲]، بای و همکاران [۱۳]، هاندکه و همکاران [۵۷]	تاثیر هوش مصنوعی بر دگرگون سازی شغلی (کاهش تقاضاهای شغلی مانع)	استفاده فعالانه کارکنان از هوش مصنوعی به همراه کاهش مرزهای وظیفه‌ای و مدیریت حجم شغلی منجر به کاهش تقاضای شغلی می‌شود.

در ادامه سوال‌های مصاحبه تنظیم شد و با استفاده از روش دلفی مصاحبه‌های بسته با تعداد ۱۵ نفر از خبرگان صورت گرفت. این مصاحبه‌ها در سه دور انجام پذیرفت. سوال‌های مصاحبه در دور اول دلفی به منظور سنجش مفاهیم ابعاد و مولفه‌های دگرگون‌سازی شغلی و هوش مصنوعی و منطقی بودن روابط بین آنها مطرح گردید. خبرگان میزان توافق خود را در یک مقیاس ۹ درجه‌ای لیکرت (۱=خیلی کم، ۲=خیلی کم تا کم، ۳=کم، ۴=کم تا متوسط، ۵=متوسط، ۶=متوسط تا زیاد، ۷=زیاد، ۸=زیاد تا خیلی زیاد، ۹=خیلی زیاد) رتبه‌بندی کردند. این مرحله با هدف کسب ایده‌ها و ارزیابی مدل اولیه انجام شد و امتیاز بالای ۶ برای پذیرش ابعاد و مولفه‌های مطرح شده در نظر گرفته شد. پس از جمع‌بندی، طبق نظر و ایده‌های خبرگان، اصلاحاتی روی مولفه‌ها انجام گردید و در دور دوم دلفی به تفکیک، تاثیر هر یک از شاخص‌های هوش مصنوعی (شامل یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشینی و رباتیک) بر مولفه‌های ابعاد دگرگون‌سازی شغلی (شامل توسعه مهارت‌های فردی، افزایش بازخور شغلی، افزایش کنترل شغلی، افزایش آزادی عمل، افزایش حمایت اجتماعی، افزایش بازخور از همکاران و سرپرستان، مسئولیت‌پذیری بالا، افزایش حجم کار، تلاش‌های ارزشمند و پاداش گیرنده،

احتمال واکنش‌های استرسی کارکنان، کاهش تقاضاهای ناخوش‌آیند و استرس‌زا) مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت بعد از پایان دور دوم دلفی و حذف مولفه‌هایی با امتیاز میانگین زیر ۶ و اضافه کردن مولفه‌های جدید، پرسشنامه جهت دور سوم تنظیم گردید. در دور سوم دلفی مولفه‌ها مجدداً با خبرگان مطرح و در این مرحله اجماع حاصل شد و در نهایت مدل نهایی بر اساس تلفیق نظرات خبرگان تدوین گردید.

جدول ۲. جدول دلفی

دور دلفی	تعداد کل سوال‌ها	موارد اضافه شده	موارد حذف شده	توضیحات
دور اول	۷۰	۱۰	۹	روابط بین مفاهیم و تاثیر هوش مصنوعی بر ابعاد و مولفه‌های دگرگون‌سازی شغلی سنجیده شد و بعد از اخذ نظرات در دور اول، تعداد ۹ مولفه حذف و ۱۰ مولفه اضافه گردید
دور دوم	۷۱	-	۱۰	به تفکیک تاثیر هر کدام از ابعاد هوش مصنوعی بر مولفه‌های دگرگون‌سازی سنجیده شد
دور سوم	۶۱	-	-	اجماع نظر متخصصان

تصویر ۱. مدل مفهومی پژوهش

بحث

در این پژوهش با استفاده از روش دلفی، نقش هوش مصنوعی در دگرگون‌سازی شغلی متخصصان مراقبت درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورد سنجش قرار گرفت. محققین با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق به این نتیجه رسیدند که این

سیستم بر توسعه مهارت‌های فردی تاثیرگذار است. نتیجه مقایسه این تحقیق با پژوهش موش^۳ و همکاران [۶۱] نیز نشان داد که پزشکان باید مهارت‌های های مرتبط با هوش مصنوعی را کسب کنند تا بتوانند این فن آوری را مدیریت و کاربرد آن‌ها را بررسی نمایند؛ منابع خطا را تشخیص دهند و خروجی آن را ارزیابی کنند. لی^۴ و همکاران [۱۲] نیز در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که کارکنان با تطبیق و ارتقا و توسعه مهارت‌های شغلی خود و به منظور همکاری بهتر با این فن آوری، دگرگون‌سازی شغلی را انجام می دادند. چودوری^۵ و همکاران [۴۶] نیز در تحقیق خود بیان داشتند که توسعه مهارت فرد به عنوان منبع شغلی، کارکنان را قادر می کند تا درک کامل و بهتری از ماهیت و معنی دار بودن شغل خود داشته باشند و زمینه استفاده از این سیستم را در انجام وظایف شغلی فراهم می‌کرد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، هوش مصنوعی بر بازخور شغلی تاثیرگذار بود. نتیجه مقایسه این تحقیق با پژوهش لیو^۶ و همکاران [۶۵] نیز نشان داد که این فن آوری می‌تواند با ارائه نتیجه‌گیری‌های به موقع و دقیق، به ویژه برای تشخیص‌های پیچیده به پزشکان کمک کند و با توجه به وضعیت بیمار، یک برنامه درمانی سنجیده‌تر و معقول‌تر تهیه و تشخیص و درمان‌های پزشکی را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. آهوچا^۷ و همکاران [۴۱] نیز بیان داشتند که هوش مصنوعی می‌تواند داده‌های بیماران را از منابع مختلف جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کند و پزشکان را قادر سازد تا سلامت بیماران را به گونه‌ای نظارت کنند که زمان و منابع بدون آن اجازه نمی‌دهد. پارکر و گروت^۸ نیز در پژوهش خود بیان داشتند که اگر تصمیم‌گیری به طور کامل از طریق این سیستم ها انجام گردد، بازخور شغلی را کاهش می دهد و کنترل شغلی را مختل می کند و در دراز مدت منجر به از دست دادن مهارت های افراد می گردد. نتیجه به دست آمده دیگر از تحقیق، نشان دهنده تاثیر این ابزار بر کنترل شغلی بود [۶۶]. نتیجه مقایسه این تحقیق با پژوهش رحمان^۹ و همکاران [۶۷] نیز نشان داد که فن آوری مذکور به پزشکان در تشخیص دقیق، سریع و توسعه برنامه‌های درمانی مؤثر کمک می‌کند و همین‌طور باعث کاهش کاغذبازی اضافی می‌شود. رونی^{۱۰} و همکاران [۶۸] نیز به این نتیجه رسیدند که این سیستم‌ها با پردازش سریع حجم وسیعی از داده‌های بیمار به تصمیم‌گیری بالینی به موقع و دقیق کمک می‌کند و می‌تواند سوابق بیماران را غربال کند، روندهای تشخیص و درمان را شناسایی نماید، پیشرفت بیماری را پیش‌بینی کند و برنامه‌های درمانی را پیشنهاد نماید. دوویدی^{۱۱} و همکاران [۴۰] در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که هوش مصنوعی می‌تواند حجم وسیعی از داده‌ها را مدیریت و تجزیه و تحلیل کند؛ اقدامات توصیه شده را پیشنهاد نماید و به اتخاذ تصمیم کمک کند و دقت تصمیم‌گیری را در طول زمان بهبود بخشد و به کنترل شغلی کمک کند. نتیجه بعدی به دست آمده دیگر از تحقیق، نشان داد که این فن آوری بر آزادی عمل کارکنان تاثیرگذار است. نتیجه مقایسه این تحقیق با پژوهش تورسونبایوا و رنکما^{۱۲} [۴۷] نیز نشان داد که از پیامدهای این ابزار، آزادی عمل در تصمیم‌گیری است و این آزادی عمل می‌تواند به متخصصان

³ Mosch et al

⁴ Li et al

⁵ Chowdhury et al

⁶ Liu et al

⁷ Ahuja et al

⁸ Parker, Grote

⁹ Rahman et al

¹⁰ Rony

¹¹ Dwivedi et al

¹² Tursunbayeva & Renkema

مراقبت‌های درمانی فرصت‌های بیشتری برای تصمیم‌گیری بدهد. تحقیق ورا^{۱۳} و همکاران[۶۹] نیز نشان داد که آزادی عمل ناشی از هوش مصنوعی هم به کارکنان این امکان را می‌دهد تا وظایف معمولی نامطمئن را پشت سر بگذارند و راه‌حل‌های تحلیلی و مبتنی بر واقعیت را امتحان کنند. کارکنانی که سطوح بالاتری از آزادی عمل و کنترل بر وظایف خود ناشی از این سیستم‌ها را دارند، می‌توانند رفتار شغلی نوآورانه بیشتری را در قالب تولید ایده و کاربرد آن به نمایش بگذارند. همچنین چن و همکاران[۱۷] نیز بیان داشتند که وقتی کارکنان آزادی عمل بیشتری داشتند و احساس ارتباط نزدیکی با وظایف شغلی و محیط کاری شان می‌کردند و تلاش بیشتری برای تکمیل وظایف خود انجام می‌دادند. بانکینز، فورموسا^{۱۴} نیز در تحقیق خود بیان داشتند اگر تمام وظایف جالب و خلاقانه کارکنان، توسط هوش مصنوعی به عهده گرفته شود منجر به کاهش بالقوه آزادی عمل کارکنان می‌گردد[۷۰]. پارکر و گروت در مطالعه خود بیان داشتند که اگر تصمیم‌گیری به طور کامل از طریق این سیستم انجام شود ممکن است آزادی فردی کاهش یابد[۶۶].

استاتاتوس و همکاران^{۱۵} نیز عنوان نمودند که با پیش‌بینی رفتار انسان توسط هوش مصنوعی، خطر کاهش تصمیم‌گیری انسان (آزادی عمل) وجود دارد که می‌تواند منجر به سناریویی شود که در آن انسان بیشتر به عنوان یک جزء از سیستم فیزیکی دیده می‌شود تا به عنوان فردی با بینش‌ها و قابلیت‌های منحصر به فرد محسوب گردد[۷۱]. نتیجه دیگر به‌دست آمده دیگر از تحقیق، نشان‌دهنده تاثیر هوش مصنوعی بر افزایش حمایت اجتماعی کارکنان بود. نتیجه مقایسه این تحقیق با پژوهش ژنگ^{۱۶} و همکاران[۵۳] نشان داد که پیچیدگی فرآیندهای پزشکی و تشخیصی کنونی نیازمند ارائه دهندگان مراقبت‌های درمانی است که به شیوه‌ای مشترک کار کنند که این امر نیازمند کانال‌های ارتباطی قوی و مؤثر است که از طریق آن می‌توان تصمیم‌گیری، هماهنگی و ارزیابی نتیجه را انجام داد. هوش مصنوعی می‌تواند مقادیر زیادی از داده‌های ساختاریافته و بدون ساختار را از منابع مختلف ادغام کند و همکاری بین ارائه‌دهندگان مراقبت‌های درمانی را ارتقا دهد. تورسونبایوا و همکاران[۴۷] نیز اظهار داشتند که این سیستم‌ها می‌توانند انجام وظایف کارکنان مراقبت درمانی را تغییر دهند و از این طریق روابط اجتماعی بین افراد و گروه‌های درگیر را از نو طراحی کنند. نتیجه دیگر این تحقیق نشان داد که هوش مصنوعی بر افزایش بازخور از سرپرستان، همکاران و مربیان تاثیر دارد. نتیجه مقایسه این تحقیق با مطالعه بای^{۱۷} و همکاران [۱۳] نشان داد که کارکنانی که با این ابزارها کار می‌کنند با درخواست منابع اجتماعی و دریافت راهنمایی از سرپرستان و همکاران خود می‌توانند عدم اطمینان را کاهش دهند و این امر به آن‌ها در یادگیری روش‌های جدید شغلی کمک می‌کند. ژانگ^{۱۸} و همکاران[۵۱] نیز در مطالعه خود نشان دادند که تعاملات اجتماعی و گرفتن بازخور از همکاران این امکان را فراهم می‌سازد تا نیازهای ارتباطی کارکنان برآورده شود و حمایت اجتماعی به‌دست آید، همچنین این امر

¹³ Vera et al

¹⁴ Bankins, Formosa

¹⁵ Stathatos et al

¹⁶ Zheng et al

¹⁷ Bai et al

¹⁸ Zhang et al

منجر به یادگیری از همکاران در مورد چگونگی بهبود انجام وظایف می‌شود. نتیجه دیگر این تحقیق نشان‌دهنده تاثیر هوش مصنوعی بر افزایش مسئولیت‌پذیری کارکنان بود. نتیجه مقایسه این تحقیق با پژوهش بای و همکاران [۱۳] نشان داد که کارکنانی که با این سیستم ها کار می‌کنند با جستجوی تقاضاهای چالش برانگیز مانند وظایف و مسئولیت‌های چالش برانگیز، مسئولیت‌های بیشتری را برعهده می‌گیرند. موش^{۱۹} و همکاران [۶۱] نیز بیان داشتند که پزشکان باید در عصر پزشکی مبتنی بر فن آوری های پیشرفته، مسئولیت بیشتری بپذیرند. نتیجه دیگر این تحقیق نشان‌دهنده تاثیر هوش مصنوعی بر کاهش تقاضاهای ناخوش‌آیند و استرس زا بود. نتیجه مقایسه آن با تحقیق تورسونبایوا و رنکما [۴۷] نشان داد که هوش مصنوعی می‌تواند تقاضاهای شغلی کارکنان مراقبت‌های درمانی را که منجر به فشارهای جسمی و یا روانی می‌گردد را تغییر و کاهش دهد. تحقیق ریک^{۲۰} و همکاران [۵۲] نیز نشان داد که این سیستم ها را می‌توان به‌عنوان کاهش تقاضای شغلی استرس زا در نظر گرفت و هاندکه^{۲۱} و همکاران [۵۷] نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که کارکنان برای کاهش تقاضای شغلی مانع و مدیریت حجم شغلی‌شان از این سیستم ها استفاده می‌کنند. چن^{۲۲} و همکاران [۱۷] نیز در مطالعه خود بیان کردند که استفاده از این فن آوری می‌تواند فشار ناشی از تقاضاهای شغلی را کاهش دهد. همکاری با هوش مصنوعی منجر به کاهش فشار ناشی از تقاضای شغلی می‌شود و کارکنان انگیزه بیشتر و احساس خودکارآمدی بالاتری پیدا می‌کنند. هی^{۲۳} و همکاران [۵۵] نیز در پژوهش خود بیان داشتند کارکنانی که دانش هوش مصنوعی بالا یا کافی دارند، احتمالاً منابع کافی برای مقابله با عوامل استرس زا در اختیار خواهند داشت.

نتیجه‌گیری

آزادی عمل ناشی از استفاده از هوش مصنوعی منجر به افزایش سرعت تصمیم‌گیری شده و اطلاعات دقیق و داده‌هایی که توسط این سیستم به متخصصان مراقبت درمانی ارائه می‌گردد؛ به دقت تصمیم‌گیری آنها کمک می‌کند. ادغام داده‌های مورد نیاز از منابع مختلف اطلاعاتی نیز، همکاری بین ارائه‌دهندگان مراقبت درمانی را افزایش داده و دریافت راهنمایی از همکاران منجر به بهبود انجام وظایف شغلی و کاهش عدم اطمینان شده و در نتیجه فشارهای جسمی و روانی افراد کاهش می‌یابد. استفاده از هوش مصنوعی در انجام وظایف شغلی با جستجوی وظایف و مسئولیت‌های چالش برانگیز همراه است که این امر منجر به افزایش مسئولیت‌پذیری می‌شود. در عصر پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی، متخصصان مراقبت درمانی می‌بایست مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرند و به منظور استفاده بهینه از این سیستم، سطح فنی و مهارتهای خود را توسعه دهند و شایستگی‌های جدیدی در رابطه با هوش مصنوعی کسب نمایند تا مهارت‌های لازم را برای ارزیابی و نظارت مداوم بر ابزارهای هوش مصنوعی داشته باشند و بتوانند هرگونه تغییر عملکرد یا سوگیری‌هایی را که ممکن است با گذشت زمان ایجاد شود، تشخیص دهند. این مطالعه همانند سایر مطالعات از محدودیت‌هایی برخوردار است. در این مطالعه پیامدهای

¹⁹ Mosch et al

²⁰ Rick et al

²¹ Handke et al

²² Chen et al

²³ He et al

ناشی از تاثیر هوش مصنوعی بر دگرگون‌سازی شغلی در نظام بیمارستانی مورد مطالعه قرار نگرفت؛ همچنین نقش عوامل فردی و سازمانی موثر بر دگرگون‌سازی شغلی بررسی نشد. از اینرو پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده چنین محدودیت‌هایی مرتفع گردد.

ملاحظات اخلاقی

این پژوهش توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد (کد اخلاق IR.IAU.LIAU.REC.1403.135)

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این پژوهش، تعارض منافع ندارد.

حمایت مالی

پژوهش حاضر، هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگان

نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه قسمت‌های پژوهش مشارکت یکسان داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این پژوهش، تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از خبرگان دانشگاه علوم پزشکی و اساتید دانشگاهی که در این پژوهش همکاری داشته اند کمال تشکر را دارند.

منابع

- [1] Saa IL. Empowering Career Crafting in the Future of Work with Data-driven Tools. Massachusetts Institute Of Technology. 2023:1-69. dspace.mit.edu
- [2] Jaiswal A, Arun JC, Varma A. Rebooting employees: upskilling for artificial intelligence in multinational corporations. The international journal of human resource management. 2021; 33(6):1179-1208. [DOI:10.1080/09585192.2021.1891114].
- [3] Xu J, Li G. The Job Crafting of Employees in the Context of Artificial Intelligence. International Conference on Economics, Education and Social Research. 2020 :592-96. [DOI: 10.25236/iceesr.2020.117].
- [4]- Afiouni R, Pinsonneault A. Ripples of Change – An AI Job Crafting Model for Human-in-Control, Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences. 2022 ;5-8.[URI: <https://hdl.handle.net/10125/79969> 978-0-9981331-5-7].
- [5] -Theben A, Plamenova N, Perramon J, LLach, J). The impact of AI adoption on employee engagement: preparing the workforce for new realities ,Barcelona school of management. 2023 :1-36.
- [6] Shang W. The Effects of Job Crafting on Job Performance among Ideological and Political Education Teachers: The Mediating Role of Work Meaning and Work Engagement. Sustainability. 2022; 14(8820): 1-12. [DOI: 10.3390/su14148820].

[7] Wanas AHB, Edrees DA. Artificial Intelligence Technology and Its Relation to Job Control and Job Crafting among Intensive Care Nurses, *Assiut Scientific Nursing Journal*.2023; 11(04): 250 – 264. [DOI: 10.21608/asnj.2023.251829.1728].

[8] L`ammermann L, Hofmann P, Urbach N. Managing artificial intelligence applications in healthcare: Promoting information processing among stakeholders.*International Journal of Information Management*.2024; 75: 1-24. [DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2023.102728].

[9]Ashrafur R, Victoros E, Ernest J, Davis R, Shanjana Y, Rabiul I. Impact of Artificial Intelligence (AI) Technology in Healthcare Sector: A Critical Evaluation of Both Sides of the Coin , *Clinical Pathology*.2024;17: 1–5. [DOI: 10.1177/2632010X241226887].

[10]Roppelt JS, Kanbach DK, Kraus S. Artificial intelligence in healthcare institutions: A systematic literature review on influencing factors, *Technology in Society* .2024; 76: 1-11.[DOI: 10.1016/j.techsoc.2023.102443].

[11]Yuan B, Liu X. Machines replace human: The impact of intelligent automation job substitution risk on job tenure and career change among hospitality practitioners. *International Journal of Hospitality Management*. 2025; 126:1-10. [DOI: 10.1016/j.ijhm.2025.104099].

[12]Li W, Qin X, Yam K CH, Deng H, Chen CH, Dong X, Jiang L, Tang W. Embracing artificial intelligence (AI) with job crafting: Exploring trickle-down effect and employees' outcomes. *Tourism Management*.2024;104:1-18.[DOI: 10.1016/j.tourman.2024.104935].

[13]Bai JY, Huan TCH, Leong AMW, Luo JM, Fan DXF. Examining the influence of AI event strength on employee performance outcomes: Roles of AI rumination, AI-supported autonomy, and felt obligation for constructive change. *International Journal of Hospitality Management*. 2025; 126: 1-11. [DOI: 10.1016/j.ijhm.2025.104111].

[14]Mo Z, Liu M, Ma Y. How AI awareness can prompt service performance adaptivity and technologically-environmental mastery. *Tourism Management*.2024; 105:1-17.[DOI: 10.1016/j.tourman.2024.104971].

[15] Wang Y, Yang Q, Wang L, Zhang Q, Li Y. The factors of job crafting in emergency nurses: regression models versus qualitative comparative analysis. *BMC nursing*. 2024; 23(1): 369. [DOI: 10.1186/s12912-024-02035-3].

[16] Li W, Qin X, Yam KC, Deng H, Chen C, Dong X, Tang W. Embracing artificial intelligence (AI) with job crafting: Exploring trickle-down effect and employees' outcomes.*Tourism Management*. 2024;104:104935.[DOI:10.1016/j.tourman.2024.104935].

[17]Chen N, Zhao X, Wang L. The effect of job skill demands under artificial intelligence embeddedness on employees' job performance: A moderated double-edged sword model. *Behavioral Sciences*. 2024; 14(10): 974. [DOI:10.3390/bs14100974].

[18] Available from: <https://dotic.ir/news/1581>.

[19] Available from: <https://dotic.ir/news/16727>.

- [20] Available from: <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1811432>.
- [21]Tims M, Bakker AB. Examining Job Crafting from an Interpersonal Perspective: Is Employee Job Crafting Related to the Well-Being of Colleagues? *International Association of Applied Psychology*. 2015; 64 (4): 727–753.[DOI: 10.1111/apps.12043]
- [22]Bakker AB, Rodríguez-Muñoz A, Sanz Vergel AI. Modelling job crafting behaviours: Implications for work engagement. *human relations*. 2016; 69(1):169–189.[DOI: 10.1177/0018726715581690].
- [23]Bruning PF, Campion MA. A Role-resource Approach-avoidance Model of Job Crafting: A Multimethod Integration and Extension of Job Crafting Theory. *Academy of Management Journal*. 2018; 61(2): 1-49. [DOI:10.5465/amj.2015.0604].
- [24]Petrou P, Demerouti DA, Schaufeli WB. Crafting the Change: The Role of Employee Job Crafting Behaviors for Successful Organizational Change. *Journal of Management*. 2018; 44(5):1766–1792.[DOI:10.1177/0149206315624961].
- [25]Lee JW, Song Y. Promoting employee job crafting at work: the roles of motivation and team context. *Emerald Insight*. 2020; 49(3):689-708. [DOI 10.1108/PR-07-2018-0261].
- [26]Seppälä P, Harju L, Hakanen JJ. Interactions of Approach and Avoidance Job Crafting and Work Engagement: A Comparison between Employees Affected and Not Affected by Organizational Changes. *International Journal Environment Research Public Health*. 2020; 17:1-20. [DOI:10.3390/ijerph17239084].
- [27]Shaheen A, Aly Mahmoud RS. Relation between Job Crafting, Nurses' Job Satisfaction and Counterproductive Work Behaviors. *Egyptian Journal of Health Care*. 2021;12(3):1497-1515.[DOI: 10.21608/ejhc.2021.197202].
- [28]Dust SB, Tims M. Job Crafting via Decreasing Hindrance Demands: The Motivating Role of Interdependence Misfit and the Facilitating Role of Autonomy, *International Association of Applied Psychology*. 2020; 69 (3): 881–912.[DOI: 10.1111/apps.12212].
- [29]Hashimoto DA, Rosman G, Rus D, Meireles OR. Artificial Intelligence in Surgery: Promises and Perils. *Annals of Surgery*. 2018; 268(1):70–76. [DOI: 10.1097/SLA.0000000000002693].
- [30]Davenport TH, Kalakota R. The potential for artificial intelligence in healthcare. *Future Healthcare Journal*. 2019; 6(2): 94–8. [DOI: 10.7861/futurehosp.6-2-94].
- [31]Nichols JA, Chan HWH, Baker MAB. Machine learning: applications of artificial intelligence to imaging and diagnosis. *Biophysical Reviews*. 2019; 11:111–118. [DOI: 10.1007/s12551-018-0449-9].
- [32]Meiliana A, Dewi NM, Wijaya A. Artificial Intelligent in Healthcare. *The Indonesian Biomedical Journal*. 2019; 11(2): 125-35. [DOI: 10.18585/inabj.v11i2.844].

- [33]Bohr A, Memarzadeh K. The rise of artificial intelligence in healthcare applications. National Center Of Biotechnology Information.2020; 26: 25–60. [DOI: 10.1016/B978-0-12-818438-7.00002-2].
- [34]Sarker S, Jamal L, Ahmed SF Irtisam N. Robotics and artificial intelligence in healthcare during COVID-19 pandemic: A systematic review. Robotics and Autonomous Systems.2021; 146(1): 1-18.[DOI:10.1016/j.robot.2021.103902].
- [35]Mudgal SHK, Agarwal R, Chaturvedi J, Gaur R, Ranjan N. Real-world application, challenges and implication of artificial intelligence in healthcare: an essay. PanAfrican amaedical Journal.2022; 43(3):1-10. [DOI: 10.11604/pamj.2022.43.3.33384].
- [36]Ramalingam A, Karunamurthy A, Amalraj Victoire T, Pavithra B. “Impact of Artificial Intelligence on Healthcare: A Review of Current Applications and Future Possibilitie. 2023; 2(2): 37-49. [DOI: 10.54368/qjirse.2.2.0005].
- [37]Fawaz A, Ferraresi A Isidoro C. Systems Biology in Cancer Diagnosis Integrating Omics Technologies and Artificial Intelligence to Support Physician Decision Making. Journal Of Personalized Medicine.2023; 13(1590):1-17.[DOI: 10.3390/jpm13111590].
- [38]Sreenivasan A, Suresh M. Design thinking and artificial intelligence: A systematic literature reew exploring synergies. International Journal of Innovation Studies.2024; 8(3): 297–312. [DOI: 10.1016/j.ijis.2024.05.001].
- [39]Lindroth H, Nalaie K, Raghu R, Ayala IN, Busch CH, Bhattacharyya A. Applied Artificial Intelligence in Healthcare: A Review of Computer Vision Technology Application in Hospital Settings. Journal Of Imaging.2024; 10(81):1-29. [DOI: 10.3390/jimaging10040081].
- [40] Dwivedi YK, Hughes L, smagilova E, Aarts G, Coombs C, Crick T, Duan et al. Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management. 2019; 57: 1-47. [DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002].
- [41]Ahuja AS. The impact of artificial intelligence in medicine on the future role of the physician.PeerJ.2019; 4(7):1-19.[DOI:10.7717/peerj.7702].
- [42]Malika A, Pereirab V, Budhwarc P. HRM in the global information technology (IT) industry: Towards multivergent configurations in strategic business partnerships. Human Resource Management Review.2021; 31:1-12.[DOI:10.1016/j.hrmr.2020.100743].
- [43]Geldenhuys M, Bakker AB, Demerouti E. How task, relational and cognitive crafting relate to job performance: a weekly diary study on the role of meaningfulness. European Journal of Work And Organizational Psychology.2021; 3(1): 83–94.DOI:10.1080/1359432X.2020.1825378].
- [44]Verma S, Singh V. Impact of artificial intelligence-enabled job characteristics and perceived substitution crisis on innovative work behavior of employees from high-tech firms. Computers in Human Behavior.2022;131: 1-9.[DOI: 10.1016/j.chb.2022.107215].

- [45]Parker SHK, Grote G. Automation, Algorithms, and Beyond: Why Work Design Matters More Than Ever in a Digital World. *Applied Psychology*. 2022 ;71:1171–1204.[DOI: 10.1111/apps.12241].
- [46]Chowdhury S, Budhwar P, Kumar DP, Joel-Edgar S, Abadie A. AI-employee collaboration and business performance: Integrating knowledge-based view, socio-technical systems and organisational socialisation framework. *Journal of Business Research*. 2022; 144:31-49. [DOI: 10.1016/j.jbusres.2022.01.069].
- [47] Tursunbayeva A, Renkema M. Artificial intelligence in health- care:implications for the job design of healthcare professionals, *Asia Pacific Journal of Human Resources*. 2023; 61: 845–887. [DOI: 10.1111/1744-7941.12325].
- [48]Berretta S, Tausch A, Peifer C, Kluge A. The Job Perception Inventory: considering human factors and needs in the design of human–AI work. *Frontiers in Psychology*.2023; 14: 1-25. [DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1128945].
- [49] Bukartaite R, Hooper D. Automation, artificial intelligence and future skills needs: an Irish perspective. *Emerald Insight*. 2023; 47(10): 164-185. [DOI 10.1108/EJTD-03-2023-0045].
- [50]Elkholy SM, Ageiz MH, El shrief HA. Artificial Intelligence and Its Relation to Nurses' Innovative Behavior: Moderating Role of Job Control. *Assiut Scientific Nursing Journal*.2024; 12(43): 53 – 63.[DOI: 10.21608/asnj.2024.268620.1785].
- [51] Zhang X, Yu P, Ma L. How and when generative AI use affects employee incremental and radical creativity: an empirical study in China, *European Journal of Innovation Management*. *European Journal of Innovation Management*. 2024; 1-26. [DOI 10.1108/EJIM-04-2024-0466].
- [52]Rick V B, Stebner M · Dräger L · Franken A · Mertens A · Nitsch V. Effects of AI-based technologies on employees' work engagement: Implications for the human-centered design of digital work. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*. 2024; 78: 323-334. [DOI: 10.1007/s41449-024-00438-1].
- [53]Zheng QI, Jin Y, Xu X. Artificial intelligence and job performance of healthcare providers in China. *Frontiers in Public Health*. 2024. [DOI: 10.3389/fpubh.2024.1398330].
- [54]Mancha R, Shankaranarayanan G. Making a digital innovator: antecedents of innovativeness with digital technologies. *Emerald Insight*. 2021; 34(1): 318-335. [DOI: 10.1108/ITP-12-2018-0577].
- [55] He C, Teng R, Song J. Linking employees' challenge-hindrane appraisals toward AI to service performance: the influences of job crafting, job insecurity and AI knowledge. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. 2024; 36(3): 975-994.
- [56] Bankins s, Formosa P. The Ethical Implications of Artificial Intelligence (AI) For Meaningful Work. *Journal Of Business Ethics*.2023; 185: 725-740. [DOI: 10.1007/s10551-023-05339-7].
- [57] Handke L, Boeck GD, Parker SHK. Exploring the use of ICTs as a tool for job crafting. *Journal of Vocational Behavior*.2024; 156: 1-18.[DOI: 10.1016/j.jvb.2024.104081].

- [58] Malik A, Budhwar P, Patel C, Srikanth NR. May the bots be with you! Delivering HR cost-effectiveness and individualised employee experiences in an MNE. *The International Journal Of Human Resource Management*. 2020; 33(4):1-31.[DOI: 10.1080/09585192.2020.1859582].
- [59]Puranam PH. Human–AI collaborative decision-making as an organization design Problem. Springer. 2021; 10: 75–80.[DOI:10.1007/s41469-021-00095-2].
- [60]Nguyen TM, Malik A. A Two-Wave Cross-Lagged Study on AI Service Quality: The Moderating Effects of the Job Level and Job Role. *British Journal of Management*. 2022; 33: 1221–1237. [DOI: 10.1111/1467-8551.12540].
- [61]Mosch L, Daniel, Brandt J, Wagnitz J, Klopfenstein SL, Akira-Sebastian Poncette AS, Balzer F. The medical profession transformed by artificial intelligence: Qualitative study. *Digital Health*.2022; 8: 1-13. (DOI: 10.1177/20552076221143903).
- [62]Arboh F, Zhu X, Atingabili S, Yeboah E, Drokow EK. From fear to empowerment:the impact of employees AI awareness on workplace well-being – a new insight from the JD–R model. *Journal of Health Organization and Management*. 2024; 1-25. [DOI 10.1108/JHOM-06-2024-0229].
- [63]Wang X. The Impact of AI on Organizational Employees: A Literature Review. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*.2023; 19: 1-9. [DOI: 10.54097/ehss.v19i.10955].
- [64]Chen A, Yang T, Ma J, Lu Y. Employees’ learning behavior in the context of AI collaboration: a perspective on the job demand-control model. *Industrial Management & Data Systems*. 2023; 13(8):2169-2193. [DOI 10.1108/IMDS-04-2022-0221].
- [65]Liu PR, Lin LU, Zhang JY, Huo T, Liu SX, Ye ZW. Application of Artificial Intelligence in Medicine: An Overview. *Current Medical Science*.2021; 41(6):1105-1115. [DOI: 10.1007/s11596-021-2474-3].
- [66]Parker SK, Grote G. Automation, algorithms, and beyond: Why work design matters more than ever in a digital world. *Applied psychology*. 2022; 71(4): 1171-1204.
- [67]Rahman A, Victoros E, Ernest J, Davis R, Shanjana Y, Islam R. Impact of Artificial Intelligence (AI) Technology in Healthcare Sector: A Critical Evaluation of Both Sides of the Coin. *Clinical Pathology*.2024; 17: 1–5. [DOI: 10.1177/2632010X241226887].
- [68] Rony MK, Kayesh I, Das Bala SHC, Akter F, Parvin R. Artificial intelligence in future nursing care: Exploring perspectives of nursing professionals - A descriptive qualitative study. *Heliyon*. 2024; 10:1-14. [DOI:10.1016/j.heliyon.2024.e25718].
- [69] Vera B, Rick VB , Stebner M , Dräger L, Franken A, Nitsch V. Effects of AI-based technologies on employees’ work engagement: Implications for the human-centered design of digital work. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*. 2024; 78:323–334. [DOI: 10.1007/s41449-024-00438-1].
- [70]Bankins S, Formosa P. The ethical implications of artificial intelligence (AI) for meaningful work. *Journal of Business Ethics*. 2023; 185(4): 725-740.

[71]Stathatos E, Benardos P, Vosniakos GC. Ethical Challenges in the New Era of Intelligent Manufacturing Systems. In *The Ethics Gap in the Engineering of the Future: Moral Challenges for the Technology of Tomorrow* . Emerald Publishing Limited. 2024: 51-82.